

Reflexões Para o Autocuidado Masculino na Perspectiva da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem

Wanderson Alves Ribeiro¹, Julio Gabriel Mendonça de Sousa², Denilson da Silva Evangelista³, Gabriel Nivaldo Brito Constantino⁴, Vanessa Santos de Magalhaes Lopes⁵, Leandro Mendes Martins⁶, Elcio Gomes dos Reis⁷, Karine Gomes de Moura de Oliveira⁸, Laryssa Vitor Silva⁹, Danilo de Oliveira Lesse¹⁰, Leonardo Michel Corrêa de Barros¹¹

- ¹ Enfermeiro; Mestre e Doutorando pelo PACCS/EAAAC/UFF; Coordenador do Programa Saúde do Homem da Prefeitura Municipal de Queimados. ORCID: 0000-0001-8655-3789
- ² Enfermeiro graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Especialista em Enfermagem em UTI pela FAVENI - Faculdade Venda Nova Do Imigrante. Coordenador da Atenção Integral a Saúde da Criança e do Adolescente. ORCID: 0000-0002-8013-3369
- ³ Enfermeiro pela Universidade Iguazu. Pós-graduação em Enfermagem em Alta Complexidade e Enfermagem em Atenção Primária à Saúde pela FACUMINAS. Coordenador da Divisão de Enfermagem na Prefeitura Municipal de Queimados. ORCID: 0000-0002-7282-0361
- ⁴ Acadêmico de Enfermagem da Universidade Iguazu. ORCID: 0000-0002-9129-1776
- ⁵ Enfermeira; Pós-graduada em saúde da Mulher pela UNIG. Coordenadora do Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher da Prefeitura de Queimados. ORCID: 0009-0006-2416-3789
- ⁶ Enfermeiro. Pós-Graduado em Saúde da Família pela Escola de Enfermagem Luiza de Marillac/ Faculdade São Camilo; Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Saúde Integral. ORCID: 0000-0002-5732-0465
- ⁷ Enfermeiro. Pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Universidade Cândido Mendes; Urgência e Emergência, Estratégia da Saúde da Família com ênfase em Saúde Pública e Enfermagem em UTI pela FAVENI. Preceptor de Estágio no Curso de Formação Técnica em Enfermagem. ORCID: 0009-0000-9987-5824
- ⁸ Acadêmica de Medicina da Universidade Iguazu. ORCID: 0000-0002-4894-7899
- ⁹ Acadêmica de Medicina da Universidade Iguazu. ORCID: 0009-0001-4033-9127
- ¹⁰ Acadêmico de Medicina da Universidade Iguazu
- ¹¹ Enfermeiro. Mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Pós-Graduado em Enfermagem do Trabalho; Pós-Graduado em Programa Saúde da Família; Pós-Graduado Enfermagem Oncológica; Pós-Graduado em Docência Técnica e Superior; Pós-Graduado em Enfermagem do Intensiva Neonatal e Emergência e Urgência pelo IETEC

Article Info

Received: 3 June 2024

Revised: 6 June 2024

Accepted: 6 June 2024

Published: 6 June 2024

Corresponding author:

Wanderson Alves Ribeiro.

Enfermeiro. Mestre e Doutorando pelo Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UFF. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem Pós-graduação da Universidade Iguazu, Brasil.

nursing_war@hotmail.com

ORCID: 0000-0001-8655-3789

RESUMO (POR)

A saúde da população brasileira vem passando por reformas as quais possuem como objetivo principal a conscientização da população de que saúde é dever do estado e direito do cidadão, a partir dos princípios de universalidade, igualdade e integralidade. Além disso, A saúde do homem tornou-se uma preocupação mundial, haja vista sua menor expectativa de vida em comparação ao público feminino. Diante da complexidade da discussão, este artigo busca refletir sobre os desafios da gestão estratégica na Atenção Primária da Saúde a luz da teoria das relações humanas. Por meio da metodologia de revisão integrada da literatura, objetivou-se coletar e resumir o conhecimento científico existente sobre o tema de estudo para melhor compreendê-lo com base em pesquisas anteriores. A saúde do homem ganhou foco no Brasil de maneira tardia, assim, com o intuito de mudar esta realidade, criou-se a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem como maneira de orientar e fomentar no público masculino acerca da necessidade tanto da promoção da saúde, bem como da prevenção de doenças e agravos. Contudo, esta política enfrenta uma árdua resistência devido a esta parcela populacional ter uma grande resistência a frequentar as unidades de saúde. Portanto, conclui-se que os homens são mais vulneráveis a doenças e morte precoce por apenas procurarem os serviços de saúde quando há sequelas e agravos. Assim, é necessário de um maior fomento nesta política pública para que este público saia desta realidade que tanto os prejudica.

Palavras-chave:

Autocuidado; Saúde do homem; PNAISH.

Palabras Clave:

Autocuidado; Salud masculina; PNAISH.

Keywords:

Self-care; Men's health; NPIAMH.

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Reflexiones Sobre el Autocuidado Masculino Desde la Perspectiva de la Política Nacional de Atención Integral a la Salud Masculina

RESUMEN (ESP)

La salud de la población brasileña viene siendo objeto de reformas, cuyo principal objetivo es concienciar a la población de que la salud es un deber del Estado y un derecho de los ciudadanos, sobre la base de los principios de universalidad, igualdad e integralidad. Además, la salud de los hombres se ha convertido en una preocupación mundial, dada su menor esperanza de vida en comparación con las mujeres. Dada la complejidad del debate, este artículo pretende reflexionar sobre los desafíos de la gestión estratégica en Atención Primaria de Salud a la luz de la teoría de las relaciones humanas. Utilizando la metodología de revisión integrada de la literatura, el objetivo fue recoger y resumir el conocimiento científico existente sobre el tema de estudio, con el fin de comprenderlo mejor a partir de investigaciones anteriores. La atención a la salud masculina en Brasil fue tardía y, con el objetivo de cambiar esa realidad, se creó la Política Nacional de Atención Integral a la Salud del Hombre, como forma de orientar y estimular al público masculino sobre la necesidad tanto de la promoción de la salud como de la prevención de enfermedades y dolencias. Sin embargo, esta política enfrenta una ardua resistencia debido a que este sector de la población es muy reacio a asistir a los centros de salud. Por lo tanto, se puede concluir que los hombres son más vulnerables a las enfermedades y a la muerte prematura porque sólo acuden a los servicios de salud cuando hay secuelas y problemas. Por lo tanto, es necesario seguir promoviendo esta política pública para que este público

Reflections on Male Self-Care from the Perspective of the National Policy for Comprehensive Men's Health Care**ABSTRACT (ENG)**

The health of the Brazilian population has been undergoing reforms, the main objective of which is to raise awareness among the population that health is the duty of the state and the right of citizens, based on the principles of universality, equality and comprehensiveness. In addition, men's health has become a global concern, given their lower life expectancy compared to women. Given the complexity of the discussion, this article seeks to reflect on the challenges of strategic management in Primary Health Care in the light of human relations theory. Using the integrated literature review methodology, the aim was to collect and summarize existing scientific knowledge on the subject of study in order to better understand it based on previous research. The focus on men's health in Brazil was late in coming, and with the aim of changing this reality, the National Policy for Comprehensive Men's Health Care was created as a way of orienting and encouraging men about the need for health promotion and the prevention of diseases and illnesses. However, this policy faces arduous resistance due to the fact that this section of the population is very reluctant to attend health centers. It can therefore be concluded that men are more vulnerable to illness and early death because they only seek health services when there are sequelae and problems. Thus, this public policy needs to be further promoted so that this public can escape this reality that is so damaging to them..

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A saúde da população brasileira nos últimos anos sofreu modificações positivas quando foram atribuídas mudanças favoráveis nos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), por meio da reforma setorial que, inclusive, favoreceu a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os objetivos reformistas encontra-se a conscientização da população de que saúde é dever do estado e direito do cidadão, a partir dos princípios de universalidade, igualdade e integralidade¹.

A saúde do homem tornou-se uma preocupação mundial. Dados do Brasil, em 2016, apontavam que as mulheres viviam, em média, 7,4 anos a mais que os homens e tinham uma expectativa de vida em torno de 78,7 anos - para os homens, essa expectativa era de 71,3 anos. Além disso, observava-se que os indicadores de morbimortalidade eram mais elevados na parcela masculina da população, com destaque para as causas externas.^{2,3}

A saúde no homem ainda é um tema pouco trabalhado dentro da importância que precisa ser considerada no contexto da saúde pública. No Brasil, a saúde do homem ainda é um tema emergente no âmbito da prevenção e cuidado. Em 2009 o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH) com a intenção de reduzir a morbimortalidade dessa população e também ampliar o acesso destes aos serviços de saúde da Atenção Básica, levando-se em consideração as atitudes e os comportamentos assumidos pelos homens nas relações sociais.⁴

A PNAISH é um marco no que tange ao combate de altos índices de morbimortalidade na população masculina. A política é um marco no quesito da saúde masculina, leva em consideração as especificidades da população e entende que a masculinidade é uma construção histórico sociocultural e ratifica que existem problemas institucionais e culturais como causas da falta de adesão, para que os índices sejam reduzidos.⁵

O objetivo da PNAISH é promover a procura e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde. Ela foi elaborada em resposta a observação dos agravos do sexo masculino que são considerados problemas de saúde pública, já que em cada três mortes de pessoas adultas duas são homens. Eles têm maior índice de desenvolver doenças coronárias, câncer, diabetes, colesterol e hipertensão arterial do que as mulheres e mais tendência a obesidade agravado por não praticarem atividade física com regularidade. O governo federal então por meio desse programa tem como objetivo que pelo menos 2,5 milhões de homens na faixa de 20 a 59 anos (idade produtiva e mais atingida pelas morbidades), procurem o serviço de saúde, pelo menos uma vez ao ano.^{4, 6, 3}

Nas perspectivas de seus modelos de masculinidade, os homens muitas vezes assumem um comportamento considerado pouco saudável, sendo assim, considerados comportamentos de risco. Associadas a isso se encontram fortalecidas suas dificuldades de verbalizar as próprias necessidades de saúde, pois falar de seus problemas de saúde pode significar uma possível demonstração de fraqueza.^{6, 7}

A baixa adesão dos homens aos serviços de saúde é uma realidade que se opõe a um dos princípios do SUS, a integralidade. Existem muitas suposições e justificativas para a tímida procura masculina aos serviços. Uma delas refere-se à inclusão dos homens nos serviços de atenção primária, questão desafiadora, pois em geral, as campanhas priorizam crianças, mulheres e idosos, dando pouca ênfase à atenção à saúde do homem.⁸

No que se refere a saúde do homem, é de sumária importância priorizar a melhoria da atenção básica voltada a população masculina, pois, é a partir deste sistema de atenção que o homem é direcionado para os níveis de maiores complexidades, mas, principalmente é na atenção básica que os cuidados voltados a educação, promoção e prevenção acontece isso ocorre pois há uma integração da PNAISH com as demais políticas e programas do Ministério da Saúde, levando o homem a uma nova forma de agir e pensar sobre saúde, quebrando paradigmas de que esses espaços não são masculinos e fazendo também com que esse espaço reconheça o homem como um ser que necessita de cuidado.³

Os homens estão mais suscetíveis a certas patologias quando comparado às mulheres. Este fator, associado a pouca procura pelos serviços de saúde, contribui negativamente para a prevenção e promoção de saúde, considerando ainda que, de acordo com estudos nesse segmento, os mesmos se veem como seres virtuosos, imunes ao adoecimento, fator que influencia para as estatísticas atuais.^{8, 9}

No cenário das vulnerabilidades relacionadas à saúde e bem-estar do homem, pode-se destacar: maior porcentagem de óbitos ligados a causas externas, entre grupos que compreendem a faixa etária de 15 e 29 anos; doenças do aparelho circulatório, seguidas de tumores, doenças do aparelho digestório e, por fim, as doenças do aparelho respiratório.¹⁰

São a partir dessas considerações que serão trabalhadas questões de prevenção e de promoção de saúde masculina, a fim de incluir o homem no debate sobre saúde, já que a proposição da Política Nacional de Atenção Integrada à Saúde do Homem

é de qualificar a saúde da população masculina na perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integridade da atenção.^{6, 7}

Um dos principais desafios da Atenção Primária é a ampliação do acesso da população masculina aos serviços de saúde. O aprofundamento de estudos sobre gênero masculinidade e fatores que dificultam a procura dos serviços pode fornecer ferramentas que possibilitem a construção de um caminho para solucionar esse desafio.^{9, 11, 12}

Os homens são mais vulneráveis às doenças, enfermidades graves e crônicas, e não buscam os serviços de atenção básica, ingressando no sistema de saúde majoritariamente pela atenção ambulatorial e hospitalar, de média e alta complexidade, o que agrava a morbidade e gera maiores custos para o sistema de saúde. Grande parte da não adesão às medidas de atenção integral, por parte do homem, segundo do Ministério da Saúde, decorre de variáveis culturais, tais como estereótipos de gênero, enraizados há séculos na cultura patriarcal, suas crenças e valores do que é ser masculino.¹³

Deste modo, salienta-se que é necessário que seja perpetuada na população uma perspectiva de se auto cuidar, uma vez que o autocuidado, segundo a Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem, permite que o indivíduo desempenhe ou pratique atividades que o beneficie para manter a vida, a saúde e seu bem-estar. Além disto, este modelo propõe que todos os pacientes sejam encorajados a cuidar de si próprios e tenham participação ativa no processo de cuidados.¹⁴

Diante da complexidade da discussão, este artigo busca refletir sobre os desafios da gestão estratégica na Atenção Primária da Saúde a luz da teoria das relações humanas.

METODOLOGIA / METHODOLOGY

Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo do tipo teórico-reflexivo, construído por base em uma revisão de literatura de natureza exploratória com abordagem qualitativa, porém ela tem ainda uma extensão social: a aparência da extensão. O conhecimento só é válido se for influência da intencionalidade da experiência histórico social dos homens. No entanto, o conhecimento é também o único instrumento de que o homem dispõe para aprimorar sua existência.¹⁵

Para tanto, foi realizada uma revisão narrativa. Os estudos de revisão narrativa são publicações com a finalidade de descrever e discutir o estado da arte de um determinado assunto. Apesar de ser um tipo de revisão que conta com uma seleção arbitrária de artigos, é considerada essencial no debate de determinadas temáticas, ao levantar questões e colaborar para a atualização do conhecimento.^{16, 17}

Nesse sentido, cabe ratificar que, a revisão literária é aquela que se realiza a partir de ementa disponível, decorrente de observações antecedentes, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Prevaler-se de documentos ou de classes teóricas já trilhadas por diferentes pesquisadores e devidamente registradas. Os documentos tornam-se fontes dos assuntos a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos de análise constante dos escritos.¹⁵

Em consonância ao contexto, ressalta-se que, pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos sentidos, dos motivos, das pretensões, das crenças, dos valores e das maneiras. Esse conjunto de acontecimentos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por atuar, mas falar sobre o que faz e por elucidar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e compartilhada com seus semelhantes.¹⁸

Por sua vez, emergiu a seguinte problemática do estudo: qual a importância de compreender os significados, identidades e perspectivas do discente ingresso na graduação de enfermagem?

Foram selecionados e analisados artigos publicados nos últimos vinte anos, nos idiomas português e que abordassem o tema e no intuito de adquirir maior aprofundamento e aproximação com o objeto de estudo para subsidiar as reflexões. A partir de então, foi realizada uma síntese qualitativa dos trabalhos analisados e considera-se que os critérios de busca e seleção estabelecidos foram satisfatórios para atender ao objetivo deste trabalho.

Cabe mencionar que os textos em língua estrangeira foram excluídos devido o interesse em embasar o estudo com dados do panorama brasileiro e os textos incompletos, para oferecer melhor compreensão através da leitura de textos na íntegra.

As seguintes bases de dados foram utilizadas: Literatura latino-americana e na do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Scientific Electronic Library online (SCIELO); Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Google School.

Por meio do procedimento de busca, foram identificadas 120 publicações com potencial para fundamentar este manuscrito. Após a avaliação dos títulos e resumos, 25 artigos foram considerados para leitura na íntegra e, contemplando os critérios de inclusão, puderam subsidiar a esta reflexão.

Ademais, mediante ao exposto foi desenvolvido um fluxograma expositivo da seleção dos estudos.

Figura 1 - Fluxograma PRISMA com informações da seleção dos estudos nas bases de dados. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro - RJ, Brasil. Fonte: Construção dos autores (2024).

ANÁLISE DE CONTEÚDO

A Análise de Conteúdo defendida por Laurence Bardin¹⁹ consiste em um "conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens".

Em suma, este é um modelo que notadamente organizou a pesquisa, inibiu ambiguidades e se constituiu como premissa fundante para a categorização dos achados da pesquisa, pela coerência interna e sistemática entre as fases estruturadas por Bardin¹⁹, imprimindo rigor e profundidade no tratamento das informações. A estrutura defendida pela autora supracitada requer três (03) fases definidas a seguir: 1) pré-análise; 2) exploração do material; e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação que serão apresentados na figura 2, de forma mais ilustrativa e explanatória. Na fase da pré-análise, foi feita uma leitura fluente da obra autobiográfica, realizando-se a seleção dos trechos considerados relevantes para análise.

Em um segundo momento, na fase de exploração dos materiais, foi realizada decodificação e codificação do conteúdo recolhido e, por fim, no terceiro momento, depois de uma leitura exaustiva dos trechos selecionados, foram construídas as categorias teóricas, que se configuram por agrupamento temáticos, para que, finalmente, pudesse ser proposto o tratamento dos dados encontrados, interpretando-os de forma subjetiva, porém sistemática.

O corpus do estudo foi composto por 45 artigos, originando 37 unidades de registro, agrupadas em 04 eixos temáticos, sendo essas o resultado final da codificação e categorização do material literário analisado. Após a identificação das frases relevantes para o alcance dos objetivos, utilizou-se cores e foram organizadas da seguinte forma: 1) Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (verde); 2) Autocuidado na Saúde do homem (amarelo); 3) Desafios para saúde do Homem (azul); 4) Estratégias de educação em saúde para o homem (vermelho).

A identificação desses temas comuns orientou a elaboração das categorias de análise, as quais não foram pré-estabelecidas, mas emergiram das principais discussões nos artigos selecionados. A partir dessa codificação, as frases foram reunidas formando os seguintes eixos temáticos: 1) Contexto histórico da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem; 2) (Co)relação da Teoria do Autocuidado de Orem com a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem; 3) Desafios para implementação da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem; 4) Estratégias educativas para o autocuidado a saúde do homem.

Observa-se, no Quadro 1, a organização categórica final resultante da análise dos dados, bem como a visualização da proporção numérica das unidades de registro encontradas em cada.

Quadro 1. Construção dos Autores (2024).

CATEGORIAS	EIXO TEMÁTICO/UNIDADES DE REGISTRO
Contexto histórico da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem	Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem/07 unidades
(Co)relação da Teoria do Autocuidado de Orem com a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem	Teoria do Autocuidado/ 12 unidades
Desafios para implementação da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem	Impactos e repercussões/08 unidades
Estratégias educativas para o autocuidado a saúde do homem	Educação em Saúde/10 unidades
TOTAL	37 unidades

A figura a seguir contém a interpretação do modelo de acordo com o desdobramento da pesquisa.

Quadro 2 - Interpretação do modelo de acordo com o desdobramento da pesquisa. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro - RJ, Brasil. Construção dos Autores (2024).

ETAPAS	DESDOBRAMENTOS
PRÉ-ANÁLISE (Fase de organização):	<ul style="list-style-type: none"> Leitura fluente; Seleção das fontes de informação (memoriais, relatos e portfólio); Retomada das questões de pesquisa e objetivos.
EXPLORAÇÃO DOS MATERIAIS (Fase de codificação e categorização)	<ul style="list-style-type: none"> Explicitar dimensões e direções de análise; Decodificação/codificação do conteúdo recolhido; Preparação do material categorizado.
TRATAMENTO DOS RESULTADOS, INFERÊNCIAS E INTERPRETAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> Tratamento dos resultados por significância e validade; Operações estatísticas (simples); Apresentação condensadas das informações relevantes.

1 - CONTEXTO HISTÓRICO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO HOMEM TÍTULO

A saúde do homem como tema de estudos no Brasil surgiu a partir da década de 1970, com os primeiros debates a respeito da relação entre o modelo de masculinidade hegemônico na sociedade e os agravos à saúde do homem. Contudo, diferente dos grandes temas da saúde, e por razões sócio-históricas, não se consolidou um movimento social de base que tivesse o homem como objetivo de atenção no campo da saúde.²⁰

Como posto por De Lima Vasconcelos *et al.*⁴, esta temática é pouco trabalhada dentro da importância que precisa ser considerada no contexto da saúde pública. Enquanto no âmbito internacional já existem muitas pesquisas que mostram um olhar mais atento a saúde dos homens, que foram impulsionadas na década de 80 pelo aparecimento do HIV/Aids, de início pesquisas essas voltadas mais para o público homossexual, enquanto no Brasil, a saúde do homem ainda é um tema emergente no âmbito da prevenção e cuidado, ganhando contorno no debate político na década de 2000.²¹

Deste modo, buscando mudar esta realidade por meio da redução da morbimortalidade dessa população e ampliação do acesso aos serviços de saúde da Atenção Básica, criou-se em 2008, sendo implementada em 2009, a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH). Para tal, levou-se em consideração as atitudes e os comportamentos assumidos pelos homens nas relações sociais, uma vez que se faz necessário ações assistenciais específicas para este público. Além disso, ela busca chamar a atenção dos homens, para que cuidem da sua saúde, e da população em geral, para que compreendam a realidade singular masculina, uma vez que 60% das mortes no país correspondiam a homens e que sua expectativa de vida é 7,6 anos menor que as mulheres.^{4; 22}

Assim, por meio da implementação da PNAISH no Sistema Único de Saúde (SUS), a temática da Saúde do Homem ganhou maior espaço no debate acadêmico, institucional e social suscitando novas reflexões, em especial a crítica à perspectiva biomédica que a política reforçava. Além disso, a mesma elegeu a Atenção Primária à Saúde (APS) como cenário fundamental de promoção do cuidado aos homens.^{2; 22}

Outrossim, destaca-se que esta política tem como objetivo principal a promoção de ações na perspectiva de garantir a ampliação do acesso dos homens aos serviços de saúde, em especial à APS, considerando os diferentes arranjos organizacionais, a capacidade operacional e tecnológica das redes de serviços que compõem os sistemas locais de saúde. Para tal, ela assumiu a compreensão das singularidades e especificidades masculinas sob o olhar para as masculinidades em seus diversos contextos socioculturais, a qual tem como diretrizes centrais o entendimento da saúde do homem como um conjunto de ações direcionadas à promoção, prevenção, assistência e recuperação em todo o território nacional.²

Entretanto, torna-se árduo o êxito desta política pública de saúde, uma vez que a população masculina frequenta menos os serviços de APS do que a população feminina. Tal comportamento é influenciado por diversos fatores, o que corrobora com o aumento dos indicadores de morbimortalidade

do homem, bem como com a má qualidade de saúde desse público.²²

Deste modo, tem-se a PNAISH como uma proposta estratégica que visa aproximar o público masculino por meio da inclusão deles nas ações estratégicas de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos, considerando suas especificidades, buscando distanciá-los desta realidade supracitada. Todavia, exige-se uma participação ativa do profissional da saúde, devido a pouca estruturação das atuações relacionadas a esta temática. Para tal, o mesmo precisa implementar um olhar holístico sobre o homem para que, deste modo, obtenha-se êxito acerca da implementação desta política pública de saúde.²

Portanto, nota-se que a criação de uma política de saúde que fosse voltada para o público masculino foi tardia no Brasil, uma vez que só iniciou a discussão e implementação na década de 2000, enquanto em outros países começaram na década de 80. Outrossim, destaca-se que para obter êxito na aplicação da PNAISH será um processo árduo, haja vista que o público masculino, como supracitado, dificilmente procura os serviços de saúde, principalmente com o intuito de promoção à saúde ou prevenção de doenças e agravos.

Deste modo, necessita-se de uma intensificação de incentivos as APS acerca da criação de métodos que fomentem o interesse e atraiam o público masculino até elas para que a os altos índices de morbimortalidade supracitado, bem como a discrepância entre a expectativa de vida masculina e feminina, sejam reduzidas.

2 - (CO)RELAÇÃO DA TEORIA DO AUTOCUIDADO DE OREM COM A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO HOMEM

As teorias de enfermagem podem ser consideradas instrumentos que ressaltam o conhecimento científico, norteando as visões do processo-saúde, doença e do cuidado terapêutico. Dentre essas teorias destaca-se a teoria geral de enfermagem de Orem, a qual foi subdividida em três teorias: teoria do autocuidado, na qual se baseia na capacidade humana de produzir o próprio cuidado; o déficit do autocuidado a qual se refere a incapacidade parcial ou total do paciente produzir seu próprio cuidado e sistemas de enfermagem a qual ordena e estipula os requisitos do autocuidado terapêutico, ações e sistemas envolvidos no autocuidado. Resumidamente, a teoria diz que o paciente pode cuidar de si mesmo, desde que tenha conhecimento e condições para tal e quando for incapaz de realizar, a enfermagem prestará a assistência.²³

No que tange ao autocuidado, Orem refere que todos os seres humanos têm potencial para desenvolver suas habilidades intelectuais e práticas, além da motivação essencial para o autocuidado. Refere ainda que o autocuidado tem como propósito o desempenho ou prática de atividades que os indivíduos realizam em seu benefício para manter a vida, a saúde seu bem-estar. O modelo propõe que todos os pacientes sejam encorajados a cuidar de si próprios e tenham participação ativa no processo de cuidados.¹⁴

Neste viés, tal perspectiva exposta por esta teórica é de suma importância no contexto atual, uma vez que é notável a

tendência de envelhecimento da população, o que faz necessário que elas sejam instruídas a se cuidarem para que saibam se manter saudáveis e tornem inerente a eles o conhecimento de se cuidar, bem como cuidar de outros, para que não haja problemas no futuro.²³

Outrossim, esta prática de autocuidado é de suma importância para o público masculino, haja vista que ele é mais suscetível à morte devido à crença cultural que possuem, e utilizam, para recusar tratamentos e ir a serviços de saúde, além de se considerarem menos susceptíveis a doenças, por se tratar do sexo forte, másculo e viril, criando uma preconcepção de que nunca precisam ir ao médico, tão pouco ficam doentes.^{14; 23}

Além disso, sendo o homem constituinte de uma sociedade em que desempenha um papel que está intimamente ligado ao seu corpo, o mesmo é visto como o provedor seja financeiro, proteção etc. Então, quando este indivíduo apresenta sintomas de adoecimento ou fragilidade corporal, sente-se dispensável, o que corrobora para que o mesmo apresente resistência ao procurar ajuda, haja vista a perspectiva deturpada que possuem de que os serviços de saúde são espaços para pessoas vulneráveis e “fracas”, pondo-se em uma situação de vulnerabilidade.²⁴

Portanto, deve-se fomentar a criação de hábitos na educação em saúde para a promoção da saúde do homem, sendo incumbência do enfermeiro este papel importantíssimo. Deste modo, será possível verificar e compreender o que o público alvo sabe sobre si, o que pode ser oferecido para sua saúde, bem como o capacitará seja para realizar seu autocuidado, seja para se atentar as suas necessidades de cuidado.²⁵

Para tal, deve-se reforçar a implementação da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem de modo que seja facilitado o acesso às ações e serviços de saúde para a população masculina. Sendo assim, ter-se-á este público inserido no Sistema de Saúde de modo que seja possível a atuação dos profissionais de saúde, destacando-se o Enfermeiro, para instruí-los e se quebre o paradigma que se perpetua no âmbito social, principalmente entre os homens, acerca da população masculina não precisar se cuidar, tão pouco procurar pelos serviços de saúde.^{14; 23}

3 - DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO HOMEM

O comportamento social do homem é reflexo do modelo hegemônico de masculinidade, no qual é considerada normal a desvalorização do autocuidado, e como consequência, tem-se a baixa participação desses indivíduos nos espaços de Atenção Primária à Saúde. Desta forma, é preciso reconhecer que a não adesão masculina aos serviços de saúde tem como base, os estereótipos de gênero baseados em características culturais, dentre elas, o conceito de que a busca pela assistência de saúde fragiliza a posição do ser homem na sociedade.^{1; 6; 10}

A abordagem à saúde do homem busca singularidades dos homens em saúde-doença voltadas para as especificidades da saúde masculina e seu comprometimento em diferentes momentos, incentivando a sua participação nos espaços e na

promoção do cuidado em saúde, através da paternidade, orientações de promoção e cuidado e sua responsabilidade consigo e família.²⁶

A presença masculina no cenário da saúde tornou-se um grande desafio uma vez que o cuidado é percebido como feminino. Culturalmente, os homens são criados para não demonstrar fraquezas e medos e devem transparecer sempre bravura, superando seus limites. Tal comportamento reflete diretamente na busca pelo serviço de forma preventiva, justificando os dados que apontam que a porta de entrada do homem ocorre na emergência quando o agravo já se instalou. Sendo assim, para se pensar em uma abordagem a esta população, é preciso compreender a relação gênero e masculinidade.²⁷

Ademais, salienta-se que o que há, na verdade, é uma ponderação muito grande voltada à construção do gênero que permeia as concepções de masculinidade, no entanto, alcançar o homem com ações de prevenção e promoção à sua saúde demanda mudanças, principalmente culturais, por ser considerado um desafio.²⁸

Os homens não são ensinados a praticarem o autocuidado, assim como, os serviços de atenção primária se mostram despreparados para o atendimento ao usuário do sexo masculino. Muitos profissionais da saúde, ainda trazem formas de pensar, sentir e agir, pautados em crenças e valores machistas do que é ser homem, numa cultura machista, assim surge um círculo vicioso que invisibiliza e exclui a população masculina dos discursos de promoção e prevenção da saúde.²⁹

É importante frisar que julgamentos e comportamentos estereotipados por parte desses profissionais, vão contra às práticas de cuidado humanizado defendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tornando ainda mais grave as desigualdades de saúde, através da inadequação do atendimento por ausência de uma escuta qualificada e do acolhimento necessário, respeitando a diversidade dos homens, enquanto seres singulares e os estilos de masculinidades.²⁹

No que tange às dificuldades de inserção dos homens na perspectiva da produção do cuidado, caracterizam-se três elementos contextuais: aquele referente aos próprios homens, baseado na construção de suas masculinidades; outro relacionado à dimensão profissional, marcado pela baixa capacidade em transpor os princípios da política em ações; e, por último, a natureza organizacional dos serviços, relacionada à demarcação generificada das ações e dos serviços de saúde, conforme já corroborado por outro estudo.^{2; 4}

A necessidade de implantação de uma política de saúde voltada para o homem é relevante, pois sua figura influenciada pela sociedade impossibilitou o acesso aos serviços de saúde. Desse modo, acredita-se que esse grupo, desconheça as práticas de saúde e os serviços ofertados na atenção primária, além de não se perceberem como sujeitos inseridos dentro dos espaços de saúde.^{2; 10}

A inclusão do homem nos programas de saúde é um desafio muito grande, sendo que as principais dificuldades estão em não admitir e aceitar suas fragilidades, e não prezar a importância do cuidado com a saúde. Alguns não procuram os serviços devido à incompatibilidade de horário com a jornada laboral, que dificulta o acesso.³⁰

A recepção do público masculino se vê comprometida quando há o sentimento de não pertencimento, na UBS. Isso pode ser compreendido ao considerar a superior quantidade de mulheres que frequentam as unidades de saúde, quando comparada aos homens, o que favorece a denominação do espaço como “local feminino”. Tal fato, somado à falta de acolhimento e escuta ativa pelos dos profissionais da saúde, propicia o desinteresse masculino pela prevenção de doenças e ter acesso a outros serviços de saúde na unidade.^{7; 31; 32}

Outra situação que reflete a baixa procura do homem ao serviço de saúde está relacionada à falta de tempo, pois os horários do atendimento coincidem com o horário de trabalho, justificando sua ínfima participação e envolvimento na atenção básica de saúde. Além disso, a masculinidade traz valores que deturpam a adesão à realização de exames importantes como, por exemplo, o de toque retal. Tal exame deveria ser feito de forma preventiva, a fim de se investigar o diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas possui baixa procura, tendo em vista as barreiras relacionadas ao procedimento como uma prática invasiva e comprometedora da masculinidade, sendo preferível não fazer e não saber se possui a doença a participar da inspeção.^{27; 33}

A baixa procura das práticas preventivas pela população masculina é notória, ela só existe na presença de dor ou enfermidade instalada que esteja prejudicando o desempenho no trabalho, dessa forma, percebe-se ainda, a grande valorização pelas consultas curativas e ignoram-se as ações de caráter preventivo.^{2; 6}

4 - ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS PARA O AUTOCUIDADO A SAÚDE DO HOMEM

A PNAISH enfatiza, dentre outras vertentes, a necessidade da mudança de paradigmas em relação à percepção dos homens sobre o cuidado com sua saúde, bem como o cuidado com a saúde de sua família, e considera ainda a necessidade de ampliar, por meio de ações de educação em saúde, o acesso dos homens às informações que lhes permitam se prevenir contra agravos e enfermidades. Desta forma, na APS onde essas ações podem ser efetivadas com a finalidade de prevenir as doenças e promover a saúde da comunidade, dentre eles, o público de sexo masculino.³⁴

As práticas de educação em saúde têm tido maior importância, principalmente na Atenção Básica, em que o foco é a promoção da saúde e prevenção de doenças. A promoção da saúde visa modificar o estilo de vida de uma comunidade através da identificação dos fatores que determinam a doença, para enfrentá-los e obtendo-se a melhoria da qualidade de vida. É uma ação mais completa em relação à prevenção que apenas afastaria a doença sem mudança na saúde.^{6; 35}

A prática educativa é o instrumento importante na realização do trabalho, considerando a pessoa em todo o seu aspecto biopsicossocial, a qual visa a participação ativa do indivíduo nas atividades, o entendimento da importância do cuidado com a saúde individual e coletiva contribuindo para a melhoria de vida, diminuição do número de doenças e proporciona efeitos benéficos na vida da população. A educação em saúde deve interferir na forma de pensar da comunidade para que saibam

tomar decisões sobre suas vidas e o meio com o qual estão inseridos, buscando melhores condições de saúde.³⁵

Educação em saúde estabelece ferramenta para a promoção da qualidade de vida de indivíduos, famílias e comunidades por meio da articulação de conhecimentos técnicos e populares, de recursos institucionais e comunitários, de ações públicas e privadas, excedendo a avaliação biomédica de assistência à saúde e envolvendo multideterminantes do processo saúde-enfermidade-cuidado.^{9; 36}

A educação em saúde é uma das principais formas de viabilizar a promoção da saúde na atenção primária à saúde no Brasil. A participação e adesão da população masculina nas ações educativas é essencial para efetividade dos grupos, na perspectiva de linhas de cuidado que mantêm a integralidade da atenção.²⁶

A ausência de estratégias, ou adoção de estratégias pouco eficientes, dificultam o acesso dos homens aos serviços de saúde. É oportuno destacar que materiais educativos impressos como folhetos, panfletos e cartilhas são valiosos instrumentos no campo da educação em saúde. Tais práticas são realizadas como estratégias de educação em saúde, acolhimento, panfletagem, palestras, campanhas, folhetos.³¹

Portanto, o processo educativo deve estar presente nas atividades prestadas pela assistência na comunidade, a fim de garantir a inserção da Saúde do Homem como um conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde dentro dos serviços.²⁶

O horário de funcionamento das unidades pode ser considerado como uma das barreiras institucionais que comprometem a busca dos homens pelos serviços de saúde, pois coincidem com a jornada de trabalho, sendo a presença masculina em serviços de saúde que dispõem de horários alternativos para atendimento ao público, como horário noturno, aos sábados ou serviços que funcionam 24 horas, possui uma melhor adesão.^{9; 37}

Treinamento técnico dos profissionais, equipamentos, materiais educativos, disponibilidade de insumos, implantação de avaliação e monitoramento continuado do cumprimento das propostas da política pelo município e pelos profissionais, bem como a criação e análise de indicadores que possam medir o impacto da implantação diante da sociedade e com os próprios homens para que sejam redefinidos aspectos que se fizerem necessários, são fatores determinantes para que todos os desafios sejam ultrapassados. A gestão tem responsabilidade direta na implantação e na superação dos desafios.^{4; 6}

O Pré-natal do parceiro torna-se com a Política uns dos principais meios de entrada para as unidades de saúde, pois os homens a partir dela devem estar diretamente envolvidos com a paternidade, passando pela escolha de ser pai até a participação no parto, cuidando e educando os filhos. Pelas construções sociais onde estamos inseridos os homens foram afastados desse cuidado e a responsabilidade pelas crianças essa tarefa eram pertinentes as mulheres, a inserção masculina nessas etapas cria vínculos afetivos fortes entre os homens e as parceiras e entre eles e os filhos, sendo esses filhos biológicos ou não. Essa construção oportuniza o homem de se aproximar do afeto e do cuidado.⁴

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Com a realização da pesquisa pode-se perceber que a saúde do homem ganhou destaque recentemente, os homens estão acostumados a evitar os serviços de saúde, seja pelos aspectos culturais ou deficiências no sistema de saúde brasileiro, são mais resistentes à prevenção e ao autocuidado e costumam chegar aos serviços de saúde tardiamente, ou seja, procuram os serviços especializados como primeira porta de entrada, considerando que muitas doenças seriam preveníveis se fossem detectadas e tratadas precocemente, a população masculina na maioria das vezes não consegue alcançar este objetivo, fato que aumenta a morbidade e mortalidade desta população em questão.

Os homens tornam-se mais vulneráveis, pois acabam sendo diagnosticados mais tardiamente que as mulheres de tais doenças. Devido ao comportamento sociocultural masculino, é mais comum que os homens procurem o serviço de saúde na atenção especializada, quando já há sequelas e agravos que comprometem a saúde, seu bem-estar e sua condição socioeconômica. Sendo assim, várias questões afastam o homem das UBS.

O pensamento de que o homem é invulnerável e o medo da descoberta de doenças, bem como a importância de que o homem dá ao seu trabalho e ao sustento de sua família. Essas questões requerem ações de maior informação e campanhas que levem a população masculina a mudar seus pensamentos sobre quando devem procurar por ajuda, mas junto com isso deve-se haver um empenho para que se tenha novos horários de atendimento nas UBS, como por exemplo o noturno, a fim de que não tenha interferência na jornada de trabalho do homem.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

- Júnior, C.D.S.; de Souza, J.R.; Silva, N.S.; de Almeida, S.P.; Torres, L.M. Saúde do homem na atenção básica: fatores que influenciam a busca pelo atendimento. *Revista Ciência Plural*. 2022. 8 (2): 1-18. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/26410> Acesso em: 20 Dez 2023;
- Sousa, A.R.D.; Oliveira, J.A.D.; Almeida, M.S.D.; Pereira, Á.; Almeida, É.S.; Vergara Escobar, O.J. Implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: desafios vivenciados por enfermeiras. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*. 2021. 55. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/tspwMM5BVh4rtR8HN6yx65y/> Acesso em: 20 Dez 2023;
- de ARAÚJO, A.P.L., do Nascimento OLIVEIRA, E; de Oliveira LOPES, L.K.; do Carmo RODRIGUES, C.F.; FERREIRA, R.K.A.; BARBOSA, D.A. Desafios e estratégias do programa saúde do homem na atenção básica no município de xinguara Pará. *Facit Business and Technology Journal*. 2021. 1 (29). Disponível em: <http://revistas.faculdadefacit.edu.br/index.php/JNT/article/download/1152/760> Acesso em: 20 Dez 2023;
- de Lima Vasconcelos, I.C.B.; Prestes, J.Y.D.N.; Ribeiro, R.R.S.; Lima, S.J.L.; Farias, S.D.C.F.; dos Santos Barbosa, L.D.; ...; Duque, M.A.A. Política nacional de atenção integral a saúde do homem e os desafios de sua implementação. *Brazilian Journal of Development*. 2019. 5 (9): 16340-16355. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/3418> Acesso em: 20 Dez 2023;
- BRASIL. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: princípios e diretrizes. Plano Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: Plano de Ação Nacional. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_saude_homem.pdf Acesso em: 20 Dez 2023;
- de Assis, N.O.; Rodrigues, J.; Christóforo, B.E.B.; Tacsí, Y.R.C. The role of nurses in the national policy of integral health care for men: an exploratory study. *Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR*. 2018. 22 (3): 151-156. Disponível em: <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20193073822> Acesso em: 20 Dez 2023;
- Nunes, A.B.; da Silva Matos, I.C.; de Souza, M.W.M.; da Silva, L.M.S.; da Silva, M.V.S. Os desafios na inserção do homem nos serviços de saúde da atenção primária. *Brazilian Journal of Health Review*. 2020. 3 (2): 3021-3032. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/8598> Acesso em: 22 Dez 2023;
- Vaz, C.A.M.; de Souza, G.B.; de Moraes Filho, I.M.; dos Santos, O.P.; Cavalcante, M.M.F.P. Contribuições do enfermeiro para a saúde do homem na atenção básica. *Revista de iniciação científica e extensão*. 2018. 1 (2): 122-126. Disponível em: <http://revistasfasesenaaires.com.br/index.php/iniciacao-cientifica/article/view/60> Acesso em: 22 Dez 2023;
- Silva, A.; Barbosa, M.G.A.; da Rocha, A.A.; Carvalho, T.W.S.; de Oliveira Lins, S.R.; Souza, A.P.B. Saúde do homem: dificuldades encontradas pela população masculina para ter acesso aos serviços da unidade de saúde da família (USF)/Health of man: difficulties found by male population to access family health services (USF). *Brazilian Journal of Health Review*. 2020. 3 (2): 1966-1989. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/index> Acesso em: 21 Dez 2023;
- Santos, F.N.P.D.; Baldissera, V.D.A.; Toledo, R.F.D. Conversa de Boteco: participação, educação e promoção da saúde do homem. *Escola Anna Nery*. 2019. 23. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/6CBZTj4rch6dRdsYNNyccgQ/?lang=pt> Acesso em: 20 Dez 2023;
- Modesto, A.A.D.A.; Lima, R.L.B.D.; D'Angelis, A.C.; Augusto, D.K. Um novembro não tão azul: debatendo rastreamento de câncer de próstata e saúde do homem. *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*. 2018. 22: 251-262. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/TrYyNXDvDGM4zXbv5CwmX6D/> Acesso em: 22 Dez 2023;
- Carneiro, V.S.M.; Adjuto, R.N.P.; Alves, K.A.P. Saúde do homem: identificação e análise dos fatores relacionados à procura, ou não, dos serviços de atenção primária. *Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR*. 2019. 23 (1). Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/235580693.pdf> Acesso em: 20 Dez 2023;
- Neta, H.F.N.; de Andrade, L.L.; da Silva Pereira, V.C.L.; Trigueiro, D.R.S.G.; Trigueiro, J.V.S.; Costa, S.M.G.; ...; da Silva, D.M. Fluxograma como tecnologia de reorganização da atenção à saúde do homem. *Saúde Coletiva (Barueri)*. 2023. 13 (86): 12743-12760. Disponível em: <https://revistasaucoletiva.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/3054> Acesso em: 21 Dez 2023;
- Ribeiro, W.A., dos Santos, L.C.A.; de Castro, K.; da Conceição Dias, L.L.; de Moraes, M.C.; Ribeiro, M.S.; ...; Freire, M.J.L.L. Contribuições para o autocuidado do homem com hipertensão arterial sistêmica na atenção primária de saúde. *Brazilian Journal of Science*. 2022. 1 (12): 30-41. Disponível em: <https://brazilianjournalofscience.com.br/revista/article/view/171/125> Acesso em: 02 Jan 2024;
- Severino, A.J. *Metodologia do trabalho científico*. São Paulo: Cortez editora, 2017;
- Rother, E.T. Revisión sistemática X Revisión narrativa. *Acta paulista de enfermagem*. 2007. 20: v-vi. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/z7zZ4Z4GwYV6FR7S9FHTByr/?lang=es> Acesso em: 20 Dez 2023;

17. Bernardo, W.M; Nobre, M.R; Jatene, F.B. Evidence-based clinical practice. Part II--Searching evidence databases. *Revista da Associação Médica Brasileira* (1992). 2004. 50 (1): 104-108. Disponível em: <https://europepmc.org/article/med/15253037> Acesso em: 20 Dez 2023;
18. Minayo, M.C.D.S. *Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. Pesquisa social: teoria, método e criatividade.* 1994. 21: 9-29.
19. BARDIN, L. BARDIN, L. *Análise de conteúdo.* São Paulo: Edições 70. 2011.
20. Varjão, A.A.A. *Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.* Disponível em: https://cdn.enfconcursos.com/uploads/sites/1/2022/05/_1652572402628040f25b87f.pdf Acesso em: 02 Jan 2024;
21. Hemmi, A.P.A; Baptista, T.W.D.F; Rezende, M.D. O processo de construção da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. *Physis: Revista de Saúde Coletiva.* 2020. 30: e300321. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/physis/2020.v30n3/e300321/pt> Acesso em: 02 Jan 2024;
22. Carneiro, L.M.R; Dos Santos, M.P.A; Macena, R.H.M; De Vasconcelos, T.B. *Atenção integral à saúde do homem: um desafio na atenção básica.* *Revista Brasileira em Promoção da Saúde.* 2016. 29 (4): 554-563. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/5301/pdf> Acesso em: 02 Jan 2024;
23. Silva, V.G.D.F. *Teoria autocuidado de orem e sua aplicabilidade na saúde do homem.* 2023. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/28603/VITOR%20GABRIEL%20DE%20FRAN%20c3%87A%20E%20SILVA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 02 Jan 2024;
24. Gomes, R; Nascimento, E.F.D; Araújo, F.C.D. Por que os homens buscam menos os serviços de saúde do que as mulheres? As explicações de homens com baixa escolaridade e homens com ensino superior. *Cadernos de saúde pública.* 2007. 23 (3): 565-574. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csp/v23n3/15.pdf> Acesso em: 02 Jan 2024;
25. Ribeiro, E.E.S; de Carvalho, M.R; de Moura Caminha, J; Gomes, I.S; Santos, S; Melo, S. *Práticas de enfermagem na promoção da saúde do homem: revisão integrativa.* *Revista Eletrônica Acervo Saúde.* 2019. (26): e460-e460. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/460> Acesso em: 20 Dez 2023;
26. Santhiago, V.D.S.C; de Lima Carvalho, D.P. *A importância da educação em saúde na atenção básica à saúde do homem.* *Revista Ciência e Saúde On-line.* 2022. 7 (3). Disponível em: <https://revistaeletronicafunvic.org/index.php/c14ffd10/article/view/290> Acesso em: 20 Dez 2023;
27. Martins, E.R.C; de Oliveira, K.L; da Silva Medeiros, A; Fassarella, L.G; Franco, H.S; da Rocha, F.C.S; ...; Alves, F.S. *Saúde do homem jovem e as práticas educativas na perspectiva da promoção a saúde.* *Research, Society and Development.* 2020. 9 (9): e400997351-e400997351. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7351> Acesso em: 22 Dez 2023;
28. de França, A.M.B; Casado Filho, J; Silva, K.R.B; de Oliveira, M.M; Bento, T.M.A. *Saúde do homem na atenção básica: fatores que levam os homens a não procurar a assistência de saúde.* *Caderno de Graduação-Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT-ALAGOAS.* 2021. 6 (3): 191-191. Disponível em: <https://periodicos.grupotiradentes.com/fitsbiosauade/article/view/9260> Acesso em: 21 Dez 2023;
29. Marques, V.R.S; pela UNIBE, P.D. *O acolhimento como vertente de humanização na atenção à saúde do homem.* *Rev Científ Inst Ideia.* 2019. 1 (8): 191-9. Disponível em: [https://revistaideario.com/pdf/desm/revista.ideario.13n.01_2019/revista.Ideario.N13.01\(2019\).191.o.acolhimento.como.vertente.pdf](https://revistaideario.com/pdf/desm/revista.ideario.13n.01_2019/revista.Ideario.N13.01(2019).191.o.acolhimento.como.vertente.pdf) Acesso em: 21 Dez 2023;
30. Rocha, G.N; Araújo, I.F; Nunes, J.S.S. *Saúde do homem na atenção básica: prevenção e participação nos programas.* *ID on line. Revista de psicologia.* 2018. 12 (42): 1-13. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/1394> Acesso em: 20 Dez 2023;
31. Shubert, C.O; de Carvalho, C.M.S.M; dos Santos, L.F.D.M; da Silva, C.B.F; de Almeida, E.V; da Silva, S.L. *A promoção da saúde do homem no contexto da Atenção Primária em Saúde.* *Ciência Atual-Revista Científica Multidisciplinar do Centro Universitário São José.* 2018. 11 (1). Disponível em: <https://revista.saojose.br/index.php/cafsj/article/view/218> Acesso em: 20 Dez 2023;
32. da Silva, J.L.L; de França, V.G; Daher, D.V; Barbosa, K.S; dos Reis, L.B; Messias, C.M. *A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem aplicada no SUS e a relação com a teoria de Orem.* *Brazilian Journal of Health Review.* 2023. 6 (4): 19401-19412. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/62637> Acesso em: 20 Dez 2023;
33. de Oliveira Silva, J; Nodari, P.R.G; de Alencar, B.T; Silva, R.B; Aleixo, M.L.M. *Desafios da implementação da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem em Mato Grosso.* *Research, Society and Development.* 2022. 11 (2): e5311225354-e5311225354. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/25354> Acesso em: 21 Dez 2023;
34. Alves, A.N; da Silva Tomaz, A.P; de Oliveira Magalhães, I.M; Ramos, R.A. *Ações educativas para a promoção da saúde do homem na atenção primária: revisão integrativa.* *Revista de APS.* 2022. 25 (2). Disponível em: <https://periodicoshomolog.ufjf.br/index.php/aps/article/view/30168> Acesso em: 20 Dez 2023;
35. Mourão, S.L.B; Tapety, F.I; de Souza Monteiro, C.F; Feitosa, L.G.G.C; Lago, E.C. *Práticas educativas à saúde do homem: desafios na Estratégia Saúde da Família.* *Nursing (São Paulo).* 2019. 22 (251): 2893-2897. Disponível em: <https://revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/494> Acesso em: 22 Dez 2023;
36. Nascimento, I.M; Moreira, L.A; Ribeiro, W.A; Cordeiro, R.M.S. *A Saúde do Homem: Um estudo reflexivo na ótica das ações de promoção à saúde.* *Revista Pró-UniversUS.* 2018. 9 (2): 41-46. Disponível em: <http://editora.universidadevassouras.edu.br/index.php/RPU/article/view/1388> Acesso em: 22 Dez 2023;
37. Oliveira, I.S.B; Lenza, N.D.F.B; Costa, A.A.C; Souza, C.B.L. *Saúde do Homem: Ações de Prevenção na Estratégia de Saúde da Família: Ações de Prevenção na Estratégia de Saúde da Família.* *Revista Atenas Higeia.* 2020. 2 (1): 48-54. Disponível em: <http://www.atenas.edu.br/revista/index.php/higeia/article/view/24> Acesso em: 20 Dez 2023;